

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 4

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А. Т., Актамова Н

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА / PROGNOSIS AND PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC DISEASES IN PREGNANT WOMEN WITH ORAL DISEASES / OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI BASHORAT QILISH VA OLDINI OLISH6

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2. Абдурахмонова Ситора Ибрагимовна, Ризаева Малика Абдуманоновна

АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ/ ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN/ POSTCOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI.....11

3. Агабабян Лариса Рубеновна, Турсунова Нозанин

ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ/ FEATURES OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HYPERANDROGENISM/ GIPERANDROGENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK ASORATLARINING XUSUSIYATLARI.....14

4. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ/ PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/ RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI.....17

5. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЕЁ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН/MODERN APPROACHES TO NON DEVELOPING PREGNANCY AND ITS REHABILITATION IN WOMEN/RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK VA UNI AYOLLARDA QAYTA TIKLASHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI.....20

6. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ ELEVATED HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREECLAMPSIA/ PREEKLAMPSIYA PAYTIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA GOMOTSISTEIN DARAJASI OSHDI.....23

7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Назирова Муяссар Убаевна

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ FEATURES OF HEMOSTASIS PARAMETERS IN NON-DEVELOPING PREGNANCY/ RIVOJLANMAYDIGAN HOMILADORLIKDA GEMOSTAZ PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....27

8. Комилова Мастура Сафаровна, Пахомова Жанна Евгеньевна

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦИТОКИНЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ/ ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CYTOKINES: A ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE DEPARTMENT OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA/ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA SITOKINLARNING: NORMAL JOYLASHGAN YOLDOSHNING VAQTIDAN OLDIN KOCHISHINI RIVOJLANISHDAGI ROLI.....32

9. Кудратова Дильноза Шарифовна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ/ PROPHYLAXIS AND FORECASTING OF THE BIRTH OF SMALL CHILDREN/ KAM VAZNLI CHAQALOQLAR TUG'ILISHINI PROFILAKTIKA XAMDA BASHORAT QILISH.....36

10. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна

РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ RESPIRATORY DISEASE OF NEWBORNS IN PREECLAMPSIA PATIENTS/ PREEKLAMPSIYASI BOR AYOLLARDA CHAQALOQLARNING RESPIRATOR PATOLOGIYASI.....40

11. Уринбаева Нилюфар Абдужабборовна, Эшонходжаева Дилдора

КОВИД-АССОЦИИРОВАННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА / COVID-ASSOCIATED MYOCARDITIS AS A COMPLICATION OF GESTATION AFTER CORONAVIRUS/ KOVID BILAN BOG'LIQ MIOKARDIT KORONAVIRUS BILAN KASALLANGANIDAN KEYIN GESTASIYADAGI ASORATLARI.....43

12. Файзуллаева Хилола Бахроновна, Абдуллаева Мухиба Негматовна

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ / PROGNOSTIC INFORMATION VALUE OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF POST-HYPOXIC SYNDROME IN NEWBORN/ YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA POSTGIPOKSIK SINDROMNING KLINIK VA LABORATORIYA KO'RSATKICHLARINING PROGNOSTIK AXBOROT TARKIBI.....46

13. Ходжаева Зарина Алихановна, Муратова Нигора Джураевна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНОМИОЗА СОЧЕТАННО-ГО С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ/ FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF ADENOMYOSIS COMBINED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS/ ADENOMIOZNI TUXUMDON ENDOMETRIOID KISTALARI BILAN QO'SHILIB KELGANING KLINIK-LABORATOR KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATI.....	49
14. Gapparova Guli Nurmuminovna, Axmedjanova Nargiza Ismoilovna COVID - 19 PANDEMIYASI DAVRIDA BOLALARDA PIELONEFRITNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH/ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....	53
15. Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ/ THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH.....	58
16. Nazarova Dildora Gulomovna, Muratova Nigora Djurayevna BACHADONNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA ADENOMIYOZ KECISHINING XUSUSIYA/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ/ FEATURES OF THE COURSE OF ADENOMYOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS.....	61
17. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА/ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD.....	65
18. Kattakhodzhaeva Mahmuda Hamdamovna, Qudratova Dilnoza Sharifovna HOMILA ANTENATAL NUQSONLARI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI ERTA BASHORATLASH PREDIKTORLARI/ ПРЕДИКТОРЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА/ EARLY MARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE FETAL ANOMALIES.....	68
19. Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna 7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ/ ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS.....	72
20. Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna FEATURES OF PREGNANCY MANAGEMENT AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH FETAL MACROSOMIA WITH ACTIVE AND EXPRENTANT TASTICS/ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАКРОСОМИЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ И ВЪЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ/ FAOLI VA KUTILGAN BOSHQARUV BO'LGAN MAKROSOMIY AYOLLARDA HOMILALIYLIKNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI VA TUG'ILISH NATIJASI.....	77

УДК 611/616.-053.2

Raximova Durdona Juraqulovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Shayxova Guli Islamovna
Professor, t.f.d.
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH

For citation: Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna, Assessment of physical development of 7-17-year-old school students, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4. pp.72-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7421029>

ANNOTATSIYA

Bolalar va o'smirlarning salomatlik holatini o'rganish jismoniy rivojlanishni majburiy baholashni o'z ichiga oladi, chunki jismoniy rivojlanish ham ichki omillarning, ham ekzogen gigienik va ijtimoiy muhit omillarining organizmga ta'sirini aniq aks ettiradi. Haqiqiy ovqatlanishning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ta'siri o'rtasidagi bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, asosiy oziq moddalar, makro va mikroelementlarning yosh me'yoriga nisbatan yetarli darajada iste'mol qilinmasligi tana uzunligi va vazn ko'rsatkichlarida o'z aksini topadi. Ko'plab adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, har yili ortiqcha tana vazni va vazn yetishmovchiligi hisobiga jismoniy rivojlanishning disgarmonik variantlari bor bo'lgan bolalar soni o'sib bormoqda.

Kalit so'zlar: maktab o'quvchilari, jismoniy rivojlanish, makro va mikronutrientlar

Рахимова Дурдона Джуракуловна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Шайхова Гули Исламовна
Доктор медицинских наук
профессор
Ташкентской медицинской академии
Ташкент, Узбекистан

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ

АННОТАЦИЯ

Изучение состояния здоровья детей и подростков включает обязательную оценку физического развития, так как физическое развитие наглядно отражает влияние, как внутренних факторов, так и экзогенных гигиенических и социальных факторов окружающей среды на организм. Взаимосвязь влияния фактического питания на показатели физического развития показывает, что недостаточное потребление основных нутриентов, макро- и микронутриентов по отношению к возрастной норме отражается на показателях длины и массы тела. По данным литературы, ежегодно растет количество детей с дисгармоничными вариантами физического развития, как за счет избытка массы тела, так и за счет недостатка.

Ключевые слова: школьники, физическое развитие, макро и микронутриенты.

Raximova Durdona Juraqulovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Shayxova Guli Islamovna
Doctor of Medical Sciences
Professor
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS

ABSTRACT

Studying the health status of children and adolescents includes a mandatory assessment of physical development, because physical development clearly reflects the influence of both internal factors and exogenous hygienic and social environmental factors on the body. The relationship between the effect of actual nutrition on physical development indicators shows that insufficient intake of basic nutrients, macro- and micronutrients relative to age norms is reflected in body length and weight indicators. According to many literature data, every year the number of children with disharmonious variants of physical development due to excess body weight and underweight is growing.

Key words: schoolchildren, physical development, macro and micronutrients.

Dolzarbliigi: Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari kasalliklarning rivojlanish xavfini aniqlashga, chuqurlashtirilgan tekshirish uchun ko'rsatmalar masalasini o'z vaqtida hal qilishga imkon beradi. [5, 6, 8, 9, 10, 30]. So'nggi yillarda jismoniy rivojlanish kechikishi, oldinlab ketishi va nomutanosib jismoniy rivojlanishi bo'lgan bolalar sonining ko'payishi kuzatilmoqda. Ilmiy adabiyotlarda akseleratsiya jarayonlarining detseliratsiya bilan almashinuvi bo'yicha ko'plab ilmiy mavzular paydo bo'lmoqda [16, 20, 21]. Ko'p yillar davomida jismoniy rivojlanishni o'rganishda qo'llaniladigan usullar masalasi munozaraligicha qolmoqda [13, 17, 23].

Materiallar va metodlar: Keng qo'llaniladigan asosiy usullar orasida tana uzunligi bo'yicha mintaqaviy o'zgartirilgan tana vaznining regressiya shkalalari, sentil jadvallari, guruhlararo baholash jadvallari, kompleks sxema, indeks usuli ko'p qo'llanadi [11, 24]. Maktab

o'quvchilarining jismoniy rivojlanish darajasini baholash Samarqand viloyatidagi bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi ko'rsatkichlarining tana uzunligi bo'yicha ishlab chiqilgan mintaqaviy o'zgartirilgan tana vazni regressiya shkalalari va hududiy sentil qiymatlari yordamida amalga oshirildi. Oziqlanish holatining buzilishini somatometrik ko'rsatkichlar bo'yicha baholash uchun tana massasi indeksini (TMI) aniqlash eng informativ hisoblanadi. Buning uchun tanadagi yog'larning umumiy miqdori bilan yuqori korrelyatsiyaga ega bo'lgan TMI indeksini ko'rsatuvchi yosh-jins sentil shkalasi qo'llanildi.

Natijalar: 7-10 yoshli maktab o'quvchilari orasida tana vaznining yetishmovchiligi 11,5±2,5%, normal tana vazni 75,6±1,7%, ortiqcha vazn 9,0±1,1% va 3,9±0,6% o'smirlarda semirish kuzatilgan (1-rasm).

1-rasm. Tana massasi indeksini baholash natijalari bo'yicha 7-10 yoshli maktab o'quvchilarining ovqatlanish holati

Me'yoriy tana vazniga ega bo'lgan 11-13 yoshdagi maktab o'quvchilari 78,0±0,3%, vazn yetishmovchiligi 9,4±1,2%, ortiqcha vazni 7,9±0,4% bolalarda va o'smirlarning 4,7±0,3% semizlik holati kuzatildi (2-rasm).

2-rasm Tana massasi indeksini baholash natijalari bo'yicha 11-13 yoshli maktab o'quvchilarining ovqatlanish holati

3-рasm Tana massasi indeksini baholash natijalari bo‘yicha 14-17 yoshli maktab o‘quvchilarining ovqatlanish holati

14-17 yoshdagi maktab o‘quvchilarining 72,0±1,2% da me‘yoriy tana vazn, 16,8±2,1% da vazn yetishmovchiligi, 7,8±0,4% ortiqcha vazni va 3,4±0,3% semirish aniqlandi(3-rasm).

Jinsga qarab ovqatlanish holati buzilishining tarqalishini o‘rganishda 7-10 yoshli qizlarning 10,0±0,2% va o‘g‘il bolalarning 12,7±0,1% da, 11-13 yoshli qizlarning - 11,6±1,4%, o‘g‘il bolalarning 7,1±0,2%, 14-17 yoshli qizlarning 19,3±0,1% va o‘g‘il bolalarning 14,6±1,4% da vazn yetishmovchiligi aniqlandi. Vazn yetishmovchiligi 11-13 yosh va 14-17 yoshdagi qizlarda o‘g‘il bolalarga qaraganda ancha keng tarqalganligi aniqlandi (p=0,01).

Ortiqcha vazn 7-10 yoshli qizlarning 6,9±0,3% va o‘g‘il bolalarning 10,9±0,2%, 11-13 yoshli qizlarning 5,8±0,6% va o‘g‘il bolalarning 9,7±1,0% qayd etildi. 14-17 yoshdagi maktab o‘quvchilari orasida ortiqcha vazn qizlarning 5,3±0,5% va o‘g‘il bolalarning 9,7±1,1% ni tashkil qiladi.

7-10 yoshli qizlarda 1,9%, 11-13 yoshli qizlarda 4,0%, 14-17 yoshli qizlarda 2,9% hollarda semizlik aniqlandi. O‘g‘il bolalarda semirish ko‘proq uchraydi va 7-10 yoshda - 5,8% hollarda, 11-13 yoshda - 5,1%, 14-17 yoshda - 3,9% hollarda. Barcha yoshdagi o‘g‘il bolalarda ortiqcha

vazn va semizlik tarqalishi qizlamikiga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi (p = 0,012).

7-10 yoshli qizlarda 84,5±2,3%, 11-13 yoshda - 78,6±1,2%, 14-17 yoshda - 72,5±2,1% normal tana vazni aniqlandi. 7-10 yoshli o‘g‘il bolalarda 73,5±1,6%, 11-13 yoshlilar - 78,1±2,4%, 14-17 yoshlilar - 71,8±0,8% hollarda normal tana vazni qayd etildi.

Muhokama: 7-17 yoshli maktab o‘quvchilarining jinsga qarab ovqatlanish holatini baholash natijalariga ko‘ra, to‘g‘ri ovqatlanmaslik ko‘rsatkichlari o‘g‘il bolalarda ortiqcha tana vazni tufayli, qizlarda esa vazn yetishmovchiligi tufayli ko‘proq uchraydi, degan xulosaga kelish mumkin.

Samarqand viloyatining maktab yoshidagi bolalari uchun somatometrik ko‘rsatkichlarni baholash regressiya shkalasi usulida ishlab chiqilgan baholash jadvallari yordamida ikkita antropometrik xususiyat: tana uzunligi va vazni o‘rtasidagi bog‘liqlikni hisobga olgan holda amalga oshirildi. Me‘yoriy tana vazniga ega bo‘lgan maktab o‘quvchilarining umumiy namunadagi (7-17 yosh) ulushi 72,4±1,2% ni tashkil etdi. Tana vazni tanqisligi maktab o‘quvchilarining 12,5±1,4%da, ortiqcha tana vazni 12,7±0,9%da, o‘shishning pastligi 2,3±0,1%da aniqlandi (4-rasm).

4-рasm 7-17 yoshli maktab o‘quvchilarining somatometrik ko‘rsatkichlarini regressiya shkalasi usulida baholash natijalari

Barcha namunadagi (7-17 yosh) normal tana vazniga ega bo‘lgan qizlarning ulushi 73,9±2,1%, vazn yetishmovchiligi - 13,7±1,1%, ortiqcha vazn - 9,4±0,6%, o‘shish pastligi - 3,0±0,3% holatda aniqlandi.

O‘g‘il bolalarda (7-17 yosh) normal tana vazni 71,1±0,1%, vazn yetishmovchiligi 11,5±1,3%, ortiqcha vazn 15,6±0,3%, o‘shishning pastligi 1,8±0,1% hollarda aniqlandi (5-rasm).

5-rasm - 7-17 yoshli qizlar va oʻgʻil bolalarning somatometrik koʻrsatkichlarini regressiya shkalasi usulida baholash natijalari (koʻkrang oʻgʻil bolalar, jigarrang qiz bolalar).

Kuzatuvlar natijasiga koʻra, vazn yetishmovchiligi boʻlgan qizlar barcha yosh guruhlarida oʻgʻil bolalarga qaraganda koʻproq ekanligi maʼlum boʻldi. Barcha yosh guruhlarida oʻgʻil bolalarda ortiqcha vaznli qizlarga qaraganda koʻproq ekanligi aniqlandi.

Yosh meʼyorlariga nisbatan past boʻyli maktab oʻquvchilari oʻgʻil bolalar orasida 1,8% va qizlar orasida 3,0%, maktab oʻquvchilarining barchasida oʻsishning yoʻqoriligi 6,3% ni tashkil etdi. Maktab oʻquvchilarini jismoniy rivojlanish guruhlariga (JR) ularning gormoniklik darajasiga qarab taqsimlashda, oʻrtacha 47,2% bolalarda gormonik jismoniy rivojlanishi aniqlandi.

Samarqand viloyati Nurobod tumanida yashovchi maktab oʻquvchilari va Samarqand shahridagi maktab oʻquvchilarining

jismoniy rivojlanish darajasini dinamikada qiyosiy baholash (2017-2022 yillar) oʻtkazilayotgan ijtimoiy-gigienik, profilaktika choratadbirlari maktab oʻquvchilarining jismoniy rivojlanishi koʻrsatkichlarda oʻz aksini topganini koʻrsatdi.

Shunday qilib, normal jismoniy rivojlanishi boʻlgan bolalar va oʻsmirlar ulushi 68-70% dan 73% gacha oʻsdi, vazn yetishmovchiligiga ega boʻlgan bolalar ulushi 23% dan 13% gacha kamaydi, ammo bu hali ham mamlakatdagi oʻrtacha koʻrsatkichdan yuqori. Biroq, ortiqcha vaznli bolalarning sezilarli darajada tarqalishi jiddiy muammo boʻlib qolmoqda. Soʻnggi yillarda ortiqcha vaznli maktab oʻquvchilari soni 8-9% dan 9-15% koʻpaydi (1-jadval).

1-jadval

Samarqand shahri va Nurobod tumanidagi maktab oʻquvchilarining jismoniy rivojlanish bosqichlari boʻyicha taqsimlanishi (2017-2021-yillar)

Jismoniy rivojlanish toifalari	Maktab oʻquvchilarini jismoniy rivojlanish boʻyicha toifalari		
	Samarqand shahri	Nurobod tumani	
		2017 g.	2021 g.
Normal	68-70	68-69	71-73
Ortiqcha vazn	7-15	8-9	9-15
Vazn yetishmovchiligi	5-10	21-23	11-13
Boʻy oʻsishining pastligi	2-3	3-4	2-3
Oʻsishning yoʻqoriligi	5-7	4-9	5-7

Ortiqcha vazn va vazn yetishmovchiligi tufayli rivojlanishida nomutanosiblik boʻlgan maktab oʻquvchilarining aniqlangan katta foizi ovqatlanishning noratsionalligi bilan bogʻliqligi haqida taxmin qilishimizga imkon beradi, chunki bolaning tana vazni asosan ovqatlanish tartibining va oziq-ovqatning miqdoriy va sifatii tarkibi bilan belgilanadi.

Xulosa: Mintaqaviy standartlardan foydalanish mintaqadagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda qoʻllashga yagona yondashuvlarni taʼminlash imkonini beradi. Bolalar sogʻligʻini shakllantirish jarayonlarini boshqarish muammosi mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda va sogʻligʻini saqlashga qaratilgan amalga oshirilayotgan profilaktika choralarini kamaytirishga yordam beradigan sabab-taʼsir munosabatlarini aniqlagan holda kompleks hal qilinishi kerak [15, 18, 19].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Аладышева, Н.С. Актуальные проблемы питания и здоровья детей дошкольного возраста материалы международного конгресса (Москва, 13/15 декабря, 2013). – М., 2013. – С. 6.
2. Александров, А.А. Особенности пищевого поведения детей и подростков крупных городов (на примере школьников Москвы и Мурманска) / Вопросы питания. 2014. Т. 83. № 4. С. 6774.

3. Баранов, А.А. Значение здоровья детей в формировании их гармоничного развития / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт // Гигиена и санитария. 2015. № 6. С. 5862.
4. Батурин, А.К. Программирование питания: питание детей старше года / А.К. Батурин, Э.Э. Кешабянц, А.М. Сафронова, О.К. Нетребенко // Педиатрия. – 2013. – Т. 92. № 2. – С. 100106.
5. Березин, И.И. Региональные аспекты гигиенической оценки физического развития детей и подростков на примере г.о. Новокуйбышевск / И.И. Березин,
6. О.В. Сазонова, М.Ю. Гаврюшин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. Т. 17. № 2 (2). – С. 419421.
7. Вильмс, Е. А. Микроэлементозы у детского населения мегаполиса: эпидемиологическая характеристика и возможности профилактики / Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2011. – Т. 90. № 1. – С. 96101.
8. Влияние отдельных факторов на состояние здоровья школьников / А.Т. Зулькарнаева, Е.А. Поварго, Т.Р. Зулькарнаев, Л.Б. Овсянникова, А.И. Агафонов // Здоровье населения и среда обитания. 2012. №8 (233). С. 2931.
9. Гаврюшин, М.Ю. Антропометрические особенности физического развития школьников современного мегаполиса / М.Ю. Гаврюшин, И.И. Березин, О.В Сазонова // Казанский медицинский журнал. 2016. Т. 97. № 4. С. 629633.
10. Гаврюшин, М.Ю. Современное состояние физического развития школьников Пензенского региона / М.Ю. Гаврюшин // Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. Т. 19 № 6. – С. 9497.
11. Грицинская, В.Л. Региональные и этнические особенности питания и их влияние на физическое развитие дошкольников / В.Л. Грицинская, Н.Ю. Салчак, Т.В. Корниенко // Педиатрия. – 2012. – Т. 91. № 6. – С. 108110.
12. Зулькарнаева А.Т., Гигиеническая оценка фактического питания школьников и эффективности региональных мероприятий по совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях (на примере г. Уфа): автореф. дис. канд. мед.наук. Оренбург, 2013.
13. Каверин, А.В. Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье населения / А.В. Каверин, А.А. Щанкин, Г.И. Щанкина // Вестник Мордовского университета. – 2015. –Т. 25. № 2. – С. 8797.
14. Клещина, Ю.В. Особенности формирования нарушений питания у детей / Ю.В. Клещина, Ю.Ю. Елисеев, Н.Н. Павлов // Здоровье населения и среда обитания. – 2012. – № 8. – С.2022.
15. Кучма В. Р. Международный опыт организации школьного питания / В. Р. Кучма, Ж. Ю. Горелова // Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 7. – № 2. – С. 1421.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000